
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.111.1

DOI 10.5281/zenodo.8370330

РОЛЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

THE ROLE OF TEACHING METHODS IN ENGLISH TEACHER TRAINING IN THE UK

АЛИЛУЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

*Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.*

ALILUEVA VICTORIA VIKTOROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health.

В статье рассматривается место и роль методов обучения английскому языку в Великобритании. Приводятся различные определения метода и взгляды английских педагогов на значимость метода в современных образовательных программах ELT. Прослежены изменения концепций как метода преподавания языка, так и образования учителей английского языка за последние 30 лет. Автор рассматривает результаты опроса, проведенного английским лингвистом среди преподавателей английского языка, работающих в различных контекстах по всему миру, чтобы раскрыть и проиллюстрировать, в какой степени и как методы ориентированы на современные образовательные программы ELT.

The article examines the place and role of methods of teaching English in the UK. Various definitions of the method and the views of English teachers on the importance of the method in modern ELT educational programs are given. Changes in the concepts of the method of language teaching and the education of English teachers over the past 30 years are traced. The author examines the results of a survey conducted by an English linguist among English language teachers working in various contexts around the world to reveal and illustrate the extent to which and how methods are oriented towards contemporary ELT educational programs.

Ключевые слова: *метод, постметод, английский язык, педагогическая практика, теория обучения, образовательная программа, ELT, ELTE.*

Key words: *method, post-method, English language, teaching practice, learning theory, educational program, ELT, ELTE.*

На английском языке говорят более миллиарда человек по всему миру, он используется в искусстве, музыке, науке, бизнесе. Миллионы студентов по-прежнему ценят опыт путешествий за границу для изучения языка, знакомства с новой культурой,

развития новых навыков и установления международных дружеских отношений.

Ежегодно в Великобританию приезжает 550 000 студентов, более половины из которых моложе 18 лет и около половины из Европы. Многие приезжают на языковые каникулы или интенсивные курсы на неделю или две, а другие, желающие получить квалификацию, будут учиться несколько месяцев. Они учатся в частных центрах обучения английскому языку, школах-интернатах, колледжах и университетах.

Преподавание английского языка играет ключевую роль в поддержке системы образования Великобритании, помогая тысячам иностранных студентов получить доступ к курсам в британских университетах и учреждениях дальнейшего образования – таким образом много внимания уделяется подготовке квалифицированных педагогических кадров.

Обучение учителей английского языка (ELTE – English Language Teacher Education) находится на стыке между преподаванием в теории и обучением на практике. За исключением коротких вводных и явно практико-ориентированных курсов, таких как Кембриджский сертификат английского языка по преподаванию английского языка носителям других языков, большинство программ ELTE стремятся явно опираться на дисциплинарные знания, вместе с тем развивая специализированные знания, которые учителя используют для преподавания в разной степени и разными способами.

Рассмотрим ряд мнений о том, какое место методы обучения языку занимают в процессе обучения и как различные теории воплощаются на практике.

Преподавание английского языка имеет долгую историю. Педагоги стремились решить проблемы преподавания языка, сосредоточив внимание исключительно на методе обучения [11, с. 98].

Со временем возникли некоторые терминологические различия в определении методов, подходов, стилей и способов преподавания языка. Ричардс и Шмидт говорят о том, что метод обучения языку обычно можно охарактеризовать по следующим критериям [18, с. 110]:

- а) природа языка,
- б) характер изучения второго языка,
- в) цели и задачи обучения,
- г) тип используемой учебной программы,
- д) роль учителя, учащихся и учебных материалов,
- е) подходы и техники, которые следует использовать на занятии.

Достаточно трудно дать точное определение методам обучения. Это могут быть методы, рассматриваемые как педагогическая практика (т.е. методы, применяемые учителями в своих классах), или методы, рассматриваемые как социальная практика (т.е. методы как составляющие и отражающие профессиональные отношения между теоретиками и методистами, с одной стороны, и учителями, с другой). Как предполагает Нунан, фактически, все методы – это единый набор принципов, который будет определять, как будет происходить обучение [13, с. 52]. Таким образом, все они предлагают единый набор правил поведения учителей и учащихся в классе и утверждают, что, если этим принципам неукоснительно следовать, это приведет к успешному обучению.

Наряду с этим появляется стремление определить «лучший» метод. В результате чего в двадцатом веке распространяются новые методы обучения языку, которые можно выделить в ELT (English language teaching – обучение английскому языку). Ларсен-Фриман и Андерсон, например, выделяют 11 методов [12, с. 121], Ричардс и Роджерс рассматривают 16 методов и подходов [17, с. 87], а Торнбери [20, с. 123] обобщает 30 методов преподавания языка. К таким методам относятся: грамматический перевод, прямой метод, аудиolingвальный метод, гуманистические подходы, такие как метод «безмолвной тишины» и изучение языка в сообществе, коммуникативное обучение языку (CLT), обучение языку на основе задач

(TBLT), интегрированное обучение контенту и языку (CLIL) и обучение на основе содержания (CBI), обучение на основе компетенций и т. д.

Как отмечают Андон и Люннг, с педагогической точки зрения очевидно, что отдельно взятые методы не смогли стать универсальными и решить проблемы преподавания языка [2, с. 31]. Также очевидно, что учителя вполне разумно адаптируют и объединяют аспекты, взятые из разных методов. Возникает иерархический разрыв между теоретиками и практикующими учителями [3, с. 48]. Таким образом, «метод» не оправдывает в полной мере ожиданий учителей, которые не могут полностью и последовательно реализовать запланированное на практике и следовать предписанным принципам. Как результат, ценность универсальных, научных или дисциплинарных знаний становится выше собственных местных и контекстуальных знаний учителей. Учителю приходится просто воплощать в жизнь идеи других [14, с. 592].

Таким образом, поиск лучшего метода как в теории, так и на практике стал результатом появления эпохи «постметода» или «постметодического дискурса» [1, с. 645]. Основываясь на понятии «принципиального эклектизма», согласно которому учителя целенаправленно объединяют и планируют различные практики, соответствующие целям и контексту их класса, выделим три принципа, которые лежат в основе постметодической педагогики:

- специфичность (т.е. педагогика, чувствительная к местным институциональным, социальным и культурным контекстам преподавания и обучения);
- практичность (т.е. превосходство теоретиков над учителями заканчивается, поскольку учителя теоретизируют на основе своей практики и применяют на практике свои собственные теории);
- возможность (т.е. социально-политическое сознание учителей и учащихся развивается в классе, поэтому их личная и социальная идентичность может быть преобразована).

Преподаватели постметодического обучения, таким образом, берут на себя расширенную роль, в которой они принимают решения, основанные на местном и контекстуальном опыте, используя ряд «макростратегий», в том числе: поощрение автономии учащихся, повышение языковой осведомленности, максимизацию возможностей обучения, облегчение взаимодействия между учащимися [11, с. 158].

И все же, концепции эры постметода также имеют свои минусы: действительно ли учителя свободны выбирать, или они на самом деле ограничены государственной и институциональной политикой, социальными традициями и ожиданиями учащихся? Есть ли у учителей время, ресурсы и желание выполнять обязанности, которые требует от них постметодическая педагогика [1, с.648]? И действительно ли принципы и связанные с ними макростратегии постметода квалифицируют его как еще один метод?

Хотя некоторые курсы по методике преподавания языка существовали и ранее, ответственность за подготовку учителей английского, например, в США перешла от школ к университетам в середине двадцатого века, в то время как в Великобритании EFL учебные курсы начались в 1960-х годах под эгидой Джона Хейкрафта в International House, что в конечном итоге привело к появлению Cambridge ESOL (ныне Cambridge English) CELTA и Trinity Certification [5, с.220].

В то же время в 1960-е годы возникла прикладная лингвистика как область обучения, предлагающая совокупность специализированных знаний и теорий, которые легли в основу новой дисциплины. Эти знания были представлены в учебных планах магистерских программ, которые начали предлагаться с этого времени [15, с. 159]. Таким образом, целью этих программ было ознакомление учителей с теорией и исследованиями, исходя из предположения, что это улучшит их педагогику в классе.

Джонсон отмечает: «Учителей считали деятелями, а не мыслителями, а преподавание обозначалось как совокупность учебных действий, которые, если они осуществляются си-

стематически и эффективно, в конечном итоге приводят к большим успехам в обучении учащихся, независимо от институционального и социального контекста» [10, с. 121].

Здесь очевидны параллели с доминировавшей в этот период традиционной концепцией метода как набора принципов, передаваемых учителям, которым они должны следовать.

До середины 1980-х годов база знаний преподавания языка была охарактеризована как состоящая из двух компонентов – знания языка и знаний преподавания – через такие дихотомии, как: содержание/педагогика, теория/практика и знания/навыки [8, с. 117]. С этой точки зрения акцент на методах в программах ELTE обеспечил дисциплинарные знания о подходах к преподаванию, подкрепленные теориями языка и обучения. Однако с середины 1980-х годов возросшее признание как важности контекста в преподавании, так и роли предшествующих знаний, опыта и образа мышления учителей означало, что база знаний ELTE была расширена и пересмотрена, что вызвало необходимость переоценки того, можно ли использовать методы в программах ELTE.

В начале 1990-х годов осознание того, что не существует универсальных определений в преподавании языка, что легло в основу критики метода, возникшей в это время, также способствовало изменению взглядов на образование ELT. Ричардс и Нунан резюмировали изменение точки зрения как движение от перспективы обучения к перспективе образования и признание того, что эффективное обучение включает когнитивные процессы более высокого уровня, которым невозможно обучать напрямую. Это включало меньше внимания к предписаниям и директивам сверху вниз и больше внимания к обучению снизу вверх, при котором учителя генерируют теории и гипотезы и критически размышляют над преподаванием [16, с. 117]. Следовательно, как и в постметодическом мышлении современные подходы к ELTE рассматривают обучение учителей, построенное на основе опыта учителей, в конкретных социальных контекстах.

В 1990-е годы были предприняты две важные попытки переосмыслить базу знаний преподавания языка. Ричардс и Робертс вышли за рамки представлений о передаче теоретических знаний языка и обучения, передаваемых учителям, и увидели в учителях активных агентов по развитию знаний и совершенствованию навыков преподавания [19, с. 76]. Их модели метода включают такие категории, как теория обучения, знание педагогического содержания, знание предмета, знание учебной программы. Однако центральное место в этих подходах занимает идея о том, что не существует универсального списка желаемых знаний учителя. Баланс варьируется в зависимости от контекста и зависит от того, кем являются учителя-преподаватели, где и кого они учат или будут учить [10, с. 116].

Многочисленные авторы по-прежнему сосредотачивают свое внимание на изучении методов педагогического образования и доказывают их сохраняющуюся актуальность для профессиональной практики учителей в целом.

В основе всех этих представлений лежит признание того, что принятие решений учителями на местном уровне занимает центральное место в развитии преподавания. Учителя должны принимать решения о том, как преподавать, формируя любой метод в свете собственного опыта и убеждений. Торнбери предполагает, что для начинающих учителей методы могут быть «спасательным кругом», помогающим им преодолевать сложности школьной жизни; в то же время они представляют собой «инструментарий», который более опытные учителя могут перенять, адаптировать и комбинировать [20, с. 122].

Опираясь на эти идеи, Ларсен-Фриман и Андерсон утверждают, что изучение методов обучения учителей языка не оценим. Во-первых, используя принципы и практику конкретных методов, учителя осознают свои собственные убеждения и предположения относительно преподавания. Во-вторых, по мере развития их осознания того, что они делают в классе и почему они это делают, учителя могут выбирать способы преподавания, отличные от того, как их самих учили, опираясь на доступные возможности [12, с. 63]. Таким образом, они

способны делать осознанный, а не обусловленный выбор. Кроме того, как и Торнбери, Ларсен-Фриман и Андерсон также предполагают, что знание методов может расширить репертуар педагогических приемов и практик, что приведет к профессиональному развитию и росту учителя и позволит ему более эффективно справляться с уникальными качествами и особенностями своих учеников.

Исследование Белла, в основу которых легла работа как с опытными, так и с менее опытными учителями, а также с «носителями» и «не носителями» английского языка, показало, что немногие учителя относились к методам столь негативно, как могли бы предположить постметодологи [4, с. 137]. Учителя назвали себя сторонниками «эклектичного» подхода в классе, который подтверждается знанием методов. Интерес учителей определяется тем, насколько те или иные методы предоставляют варианты решения конкретных задач обучения.

Рассмотрим результаты опроса, который провел английский педагог и лингвист Грэм Холл. Исследование проводилось среди преподавателей английского языка, работающих в различных контекстах по всему миру, чтобы раскрыть и проиллюстрировать, в какой степени и как методы ориентированы на современные образовательные программы ELT. Мнения 65 педагогов-преподавателей, известных автору и работающих над программами подготовки и повышения квалификации в более чем 25 странах (включая, например, Алжир, Аргентину и Австралию; Израиль и Индию; Великобританию, Украину и Узбекистан) были собраны посредством онлайн-опроса. Между тем, преподаватели учителей из 26 магистерских программ британских университетов по ELT/TESOL (т.е. около половины от общего числа таких курсов в Великобритании, и опять же, как для начинающих, так и для работающих преподавателей) поделились своими взглядами с автором по электронной почте [9, с. 290].

На краткосрочных курсах, как правило, мало места для сосредоточения внимания на методах; скорее, как отмечает преподаватель педагогического образования из США, более полезными для участников образовательного процесса являются практические навыки как преподавания/обучения, так и размышления о преподавании/обучении, а также обоснование этого. Углубленное обсуждение методов обучения в большей степени относится к магистерской программе. Следовательно, более углубленное изучение методов обучения в большей мере можно встретить на долгосрочных курсах или курсах повышения квалификации. В то время как преподаватель педагогического образования из Аргентины просто заявляет, что рассмотрение каждого отдельного метода и анализ его характеристик не очень помогают квалифицированным учителям.

Эта точка зрения отражена в программе подготовки к экзамену CELTA по английскому языку в Кембридже, в которой не упоминаются методы [6]. Тем не менее, уроки, которые начинающие преподаватели готовят и проводят в рамках практического элемента CELTA (и подобных краткосрочных курсов), обычно основаны на опубликованных материалах учебников, которые, включают в себя методологические принципы и практики. Следовательно, даже если это не является явным, методическая работа все же происходит на краткосрочных курсах.

Неизбежно, что в такой разнообразной области, как ELT, перспективы и практика краткосрочных курсов подготовки учителей действительно различаются. Хотя явный акцент на методах необычен, тренеры CELTA в Австралии и Ирландии говорят, что в их программах выделяется время, чтобы сосредоточиться на выборе методов, чтобы слушатели понимали, что и для чего они делают. Между тем, преподаватели преддипломной подготовки учителей в Испании, где CLIL становится все более конкретным подходом, говорят о том, что уделяют особое внимание принципам и практикам. Не только подходы разнообразны, но столь же разнообразны и способы реализации методов на практике.

Среди множества долгосрочных программ ELTE, которые можно найти по всему миру, пожалуй, наиболее узнаваемыми являются программы последипломного образования продолжительностью один или два года для преподавателей языка. Также квалификация Cambridge Delta. Программа продолжительностью от восьми до десяти недель (при обучении на постоянной основе) для опытных преподавателей, которая, хотя и более ограничена по объему и представляет собой баланс теории и практики, чем типичная степень магистра, аккредитована на уровне магистра.

Квалификация Delta и ее учебная программа направлены на развитие у учителей критического понимания подходов и методологий, а также принципов, лежащих в их основе. При обучении используются такие методы как грамматический перевод, прямой метод, CLT и TBLT, а также метод «безмолвной тишины» и «полный физический отклик». Центральное место в подходе Дельты занимает развитие способностей учителей выбирать методы и подходы, соответствующие содержанию и целям урока [7].

В отличие от «Дельты», преподаватели, работающие над магистерскими программами, обычно имеют гораздо большую автономию в разработке целей и учебных программ. Таким образом, то, как методы рассматриваются на этих курсах, отражает собственную точку зрения преподавателей ELT. Подавляющее большинство магистерских программ сосредоточено исключительно на методах. В Великобритании, например, обзор современных британских магистерских программ показал, что подавляющее большинство исследований методов обучения языкам встроено в более широкие модули с такими названиями, как «Принципы и практика ELT», «Подходы к преподаванию и обучению», «Методология ELT», «Педагогика и учебная программа в TESOL» и «Преподавание второго языка».

Можно выделить ряд дополнительных возможных причин, объясняющих, почему методы обучения остаются в центре внимания программ ELTE, особенно тех, которые имеют особую академическую ориентацию, обнаруженную на уровне магистратуры. Методы обучения предлагают основу, с помощью которой учителя могут размышлять о своем собственном опыте. С этой точки зрения изучение методов обучения предлагает, по словам британских педагогов, хорошую отправную точку, полезную основу и «окно» к способам видения языка и его изучения, а также дает возможность для решений, которые принимают учителя. Также многие педагоги говорят, что акцент на методах дает учителям возможность взаимодействовать с историей идей, которые сформировали модели преподавания языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Akbari R. Postmethod Discourse and Practice // TESOL Quarterly. 2008. Vol. 42(4). pp. 641-652.
2. Andon N., Leung C. The role of approaches and methods in second language teacher education // Language Teachers and Teaching: Global Perspectives, Local Initiatives. Hoboken, NJ: Taylor and Francis. 2013. 59 p.
3. Apple M. Teachers and Texts: A Political Economy of Class and Gender Relations in Education. New York: Routledge and Kegan Paul, 1986. 259 p.
4. Bell D. Do Teachers Think that Methods are Dead? // ELT Journal. 2007. Vol. 61(2). pp. 135-143.
5. Borg, S. Language teacher education // The Routledge Handbook of Applied Linguistics. Abingdon: Routledge. 2011. pp. 215-228.
6. Cambridge English CELTA: Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages: Syllabus and Assessment Guidelines. Cambridge: Cambridge English Language Assessment. 2015. URL: <https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/celta>.
7. Cambridge English Delta: Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages: Syllabus Specifications. Cambridge: Cambridge English Language Assessment. 2015. URL: <https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/delta>.

8. Graves K. The curriculum of second language teacher education // The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. pp. 115-124.
9. Hall G. Locating methods in ELT education. Perspectives and possibilities. The Routledge Handbook of English Language Teacher Education. First published 2019 by Routledge. 591 p.
10. Johnson K.E. Language Teacher Education // The Routledge Handbook of English Language Teaching. Abingdon: Routledge, 2016. pp. 121-134.
11. Kumaravivelu B. Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2006. 276 p.
12. Larsen-Freeman D., Anderson, M. Techniques and Principles in Language Teaching, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 2011. 318 p.
13. Nunan D. Language Teaching Methodology. New York: Prentice Hall, 1991. 262 p.
14. Pennycook A. The Concept of Method, Interested Knowledge, and the Politics of Language Teaching // TESOL Quarterly. 1989. Vol. 23(4). pp. 589-618.
15. Richards J. Second Language Teacher Education today // RELC Journal. 2008. Vol. 39(2). pp. 158-177.
16. Richards J., Nunan D. Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 356 p.
17. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 1986. 170 p.
18. Richards J., Schmidt R. Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, 3rd edition. Harlow: Longman, 2002. 644 p.
19. Roberts J. Language Teacher Education. London: Arnold, 1998. 359 p.
20. Thornbury S., Watkins, P. The CELTA Course: Trainer's Manual. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 184 p.

© Аллуева В.В., 2023.